

GERADOR DE ÁGUA ATMOSFÉRICO E CONTROLE DE QUALIDADE

GENERADOR DE AGUA ATMOSFÉRICA Y CONTROL DE CALIDAD

ATMOSPHERIC WATER GENERATOR AND QUALITY CONTROL

Alex Carvalho¹, Ryqueli Carvalho², Monalisa Pereira³ e Aysla Pereira⁴.

¹Técnico, IFPB - PI, Princesa Isabel, Brasil, monalisa.pereira@academico.ifpb.edu.br, 0009-0004-6620-6076;

²Técnico, IFPB - PI, Princesa Isabel, Brasil, ryqueli.carvalho@academico.ifpb.edu.br, 0009-0007-3896-4330;

³Técnico, IFPB - PI, Princesa Isabel, Brasil, aysla.lawanne@academico.ifpb.edu.br, 0009-0004-7009-5399;

⁴Técnico, IFPB - PI, Princesa Isabel, Brasil, alex.kaue@academico.ifpb.edu.br, 0009-0000-1059-885X;

*Eixo 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural.*

*Eje 03 – Tecnologías de Abastecimiento de Agua
Soluciones alternativas de abastecimiento de agua en zonas rurales.*

*Axis 03 – Water Supply Technologies
Alternative water supply solutions in rural areas.*

RESUMO

A escassez de água potável em áreas rurais do Brasil, especialmente nas regiões semiáridas, constitui um grave desafio social e ambiental, onde muitas comunidades recorrem a fontes não tratadas, elevando o risco de problemas de saúde. Diante desta problemática, o presente projeto teve como objetivo geral o desenvolvimento de um gerador de água atmosférico inteligente, equipado com sensores para monitoramento da qualidade hídrica, visando oferecer uma solução sustentável, acessível e voltada à saúde pública para atender às necessidades de comunidades rurais, principalmente do sertão nordestino. O marco teórico que sustentou o estudo baseia-se em dois conceitos principais: o Efeito Peltier, que utiliza uma pastilha termoeletrica para resfriar uma superfície e condensar a umidade do ar em água utilizável, e a medição de condutividade elétrica da água por meio de um sensor, que indica a presença de sais ou impurezas iônicas. A metodologia foi dividida na construção do protótipo gerador, utilizando a pastilha Peltier, dissipadores e coolers, e na montagem do sistema de controle de qualidade com um microcontrolador Arduino, o sensor de condutividade e um display LCD para visualização dos dados gerados a partir do monitoramento da água gerada. Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade do sistema, que se mostrou funcional ao produzir gotas de água por condensação e ao realizar uma verificação primária de sua pureza de forma consistente. Como principal contribuição, o projeto apresenta uma solução de baixo custo que promove a segurança hídrica para atividades cotidianas como higiene e limpeza, facilitando sua adoção em comunidades carentes. Contudo, o sistema possui limitações, como a quantidade de água gerada, que depende da umidade relativa do ar e é mais adequada para pequena escala, e o fato de o sensor de condutividade não detectar contaminantes microbiológicos ou químicos orgânicos, sendo desta forma, recomendável uma análise mais minuciosa em laboratório ou um tratamento de desinfecção adicional para o consumo humano direto.

Palavras-chave: Gerador de água atmosférico, Saneamento básico, Efeito Peltier, Qualidade da água, Arduino

RESÚMEN

La escasez de agua potable en las zonas rurales de Brasil, especialmente en las regiones semiáridas, plantea un grave desafío social y ambiental, ya que muchas comunidades recurren a fuentes sin tratar, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud. Ante este problema, el objetivo general de este proyecto fue desarrollar un generador de agua atmosférico inteligente equipado con sensores para monitorear la calidad del agua. Esta solución busca ofrecer una solución sostenible, asequible y centrada en la salud pública para satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, especialmente en el interior del noreste. El marco teórico que sustenta el estudio se basa en dos conceptos principales: el Efecto Peltier, que utiliza una pastilla termoeléctrica para enfriar una superficie y condensar la humedad del aire en agua utilizable, y la medición de la conductividad eléctrica del agua mediante un sensor, que indica la presencia de sales o impurezas iónicas. La metodología consistió en construir el prototipo del generador utilizando una oblea Peltier, disipadores y refrigeradores, y ensamblar el sistema de control de calidad con un microcontrolador Arduino, un sensor de conductividad y una pantalla LCD para visualizar los datos generados por el monitoreo del agua generada. Los resultados demostraron la viabilidad del sistema, que demostró su funcionalidad al producir gotas de agua por condensación y realizar un control primario constante de su pureza. La principal contribución del proyecto reside en proporcionar una solución económica que promueve la seguridad hídrica para actividades cotidianas como la higiene y la limpieza, facilitando su adopción en comunidades desfavorecidas. Sin embargo, el sistema presenta limitaciones, como la cantidad de agua generada, que depende de la humedad relativa y es ideal para uso a pequeña escala. El sensor de conductividad tampoco detecta contaminantes químicos orgánicos ni microbiológicos, por lo que se recomienda un análisis de laboratorio más exhaustivo o un tratamiento de desinfección adicional para el consumo humano directo.

Palabras clave: Generador de agua atmosférica, Saneamiento básico, Efecto Peltier, Calidad del agua, Arduino

ABSTRACT

The scarcity of drinking water in rural areas of Brazil, especially in semiarid regions, poses a serious social and environmental challenge, with many communities resorting to untreated sources, increasing the risk of health problems. Faced with this problem, this project's overall objective was to develop a smart atmospheric water generator equipped with sensors for monitoring water quality. This solution aims to offer a sustainable, affordable, and public health-focused solution to meet the needs of rural communities, particularly in the Northeastern backlands. The theoretical framework underlying the study is based on two main concepts: the Peltier Effect, which uses a thermoelectric pellet to cool a surface and condense air moisture into usable water, and the measurement of water's electrical conductivity using a sensor, which indicates the presence of salts or ionic impurities. The methodology consisted of building the generator prototype using a Peltier wafer, heatsinks, and coolers, and assembling the quality control system with an Arduino microcontroller, a

conductivity sensor, and an LCD display to visualize the data generated by monitoring the generated water. The results demonstrated the viability of the system, which proved functional by producing water droplets through condensation and consistently performing a primary check of its purity. The project's main contribution is that it provides a low-cost solution that promotes water security for everyday activities such as hygiene and cleaning, facilitating its adoption in underserved communities. However, the system has limitations, such as the amount of water generated, which depends on relative humidity and is best suited for small-scale use. The conductivity sensor also fails to detect microbiological or organic chemical contaminants, thus recommending more thorough laboratory analysis or additional disinfection treatment for direct human consumption.

Keywords: Atmospheric water generator, Basic sanitation, Peltier effect, Water quality, Arduino

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A crise hídrica é uma realidade global que afeta o Brasil de forma particularmente severa, sobretudo nas regiões semiáridas, onde a irregularidade das chuvas e os longos períodos de estiagem comprometem o acesso à água potável. Essa condição de vulnerabilidade, agravada por mudanças climáticas, impõem desafios significativos à saúde pública e ao desenvolvimento socioeconômico de inúmeras comunidades rurais. A recorrência de eventos climáticos extremos tem intensificado os debates sobre a necessidade de buscar soluções inovadoras para garantir a segurança hídrica (Marengo et al. 2015). Nesse cenário, tecnologias que exploram fontes de água não convencionais, como a umidade atmosférica, surgem como alternativas promissoras e descentralizadas.

Uma das tecnologias mais estudadas para este fim é a geração de água atmosférica (Atmospheric Water Generation - AWG), que consiste em sistemas capazes de extrair vapor de água do ar e condensá-lo, transformando-o em água líquida. Wahlgren (2001) destaca que existem diversos métodos para alcançar essa condensação, sendo o resfriamento por compressão de vapor e o uso de pastilhas termoelétricas (Efeito Peltier) alguns dos mais comuns. A abordagem via Efeito Peltier, em particular, apresenta vantagens como a ausência de partes móveis complexas e a modularidade, tornando-se viável para a construção de protótipos de baixo custo e pequena escala, ideais para aplicações localizadas.

Para explorar essa potencialidade, o presente projeto foi desenvolvido no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus Princesa Isabel, como parte das atividades do curso de Informática no Laboratório MAKER. A experiência teve início em agosto de 2025, com a

finalização do levantamento dos dados e experimento em outubro, mas com a finalização do projeto em dezembro de 2025. O projeto tem como objetivo central o desenvolvimento de um gerador de água atmosférico inteligente, dotado de sensores de monitoramento da qualidade da água, para analisar a possibilidade de atendimento das necessidades hídricas em áreas rurais. A importância desta experiência reside na sua capacidade de oferecer uma solução sustentável e acessível, que visa promover a segurança hídrica e a melhoria da qualidade de vida em comunidades vulneráveis.

O diferencial e a relevância do projeto para a área temática se consolidam na integração de duas frentes tecnológicas: a geração de água e o seu controle de qualidade em tempo real. Enquanto a geração aborda diretamente o problema da escassez, a incorporação de um sistema de monitoramento de baixo custo, baseado na plataforma Arduino, atende a uma necessidade crítica de garantir que a água obtida seja segura para o consumo.

A aplicação de sistemas embarcados para análise de parâmetros da água, como a condutividade, é uma tendência que democratiza o acesso a ferramentas de saneamento (Gomes et al. 2019). Portanto, a experiência não apenas valida um conceito tecnológico, mas também contribui com um modelo de solução integrada, de baixo custo e alto impacto social para enfrentar um dos maiores desafios do século XXI.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Primeiramente, a sonda de medição deve ser preparada para o uso, conforme Figura 1. Ela pode ser parcialmente submersa para realizar as leituras, sendo resistente à corrosão. No entanto, não deve ser utilizada em líquidos muito ácidos, básicos ou de alta temperatura.

Figura 1. Sonda de medição e módulo eletrônico
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Em seguida, foi seguindo o esquema de montagem conforme a Figura 2, onde o módulo eletrônico é configurado. Ele é responsável por gerar e condicionar o sinal proveniente da sonda e fornece uma saída analógica, que deve ser conectada a uma das entradas analógicas do Arduino. Caso necessário, o potenciômetro do módulo pode ser ajustado para calibração fina.

Figura 2. Esquema de montagem do módulo eletrônico

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na etapa seguinte, procedeu-se à integração com o Arduino. A saída analógica do módulo é conectada à porta analógica correspondente, permitindo que o Arduino seja programado para interpretar os valores de condutividade obtidos.

Posteriormente, realizou-se a instalação do display LCD 16×2 com interface I2C. Esse componente será utilizado para exibir em tempo real as informações coletadas pelo sensor, e sua interface simplifica a conexão, pois utiliza apenas dois pinos digitais do Arduino.

O sistema opera em uma faixa de medição de 0 a 1000 ppm, adequada para análises comuns de condutividade da água, conforme Tabela 1. Após a finalização da montagem e a verificação das conexões, o conjunto estará pronto para realizar as leituras e apresentá-las no display em tempo real.

reduzindo custos de operação e impactos ambientais.

De forma geral, conclui-se que o protótipo, mesmo em pequena escala, evidencia o potencial da captação atmosférica como alternativa viável para suprir necessidades hídricas em locais de difícil acesso a água potável. Em versões ampliadas, a tecnologia pode fornecer volumes significativos de água, suficientes para atender demandas domésticas e até comunitárias, representando uma solução inovadora e promissora para regiões com escassez hídrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do gerador de água atmosférico inteligente demonstrou ser uma alternativa viável e sustentável para minimizar os impactos da escassez hídrica em regiões semiáridas. A utilização do Efeito Peltier para condensação da umidade do ar, associada ao monitoramento da qualidade da água por meio de sensores de condutividade, comprovou a possibilidade de oferecer uma solução de baixo custo e aplicável em comunidades rurais. Embora a produção de água dependa das condições ambientais e o sistema de análise não substitua exames laboratoriais, o protótipo representa um importante passo na busca por tecnologias acessíveis que promovam a segurança hídrica e a melhoria da qualidade de vida. Assim, o projeto reforça a relevância da inovação tecnológica como ferramenta para enfrentar os desafios da crise hídrica e ampliar o acesso à água potável em áreas vulneráveis.

AGRADECIMENTOS (opcional)

Agradecemos ao Campus Princesa Isabel pelo apoio na realização do projeto, ao Núcleo de Inovação, Tecnologia e Ensino de Ciências - NITEC, a disponibilização do espaço MAKER e aos professores colaboradores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gomes, J. P., et al. 2019. "Monitoramento de baixo custo da qualidade da água em tempo real usando a plataforma Arduino." *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 23 (2): 143–149..

Guse, R. "Meça a qualidade da água com sensor de condutividade." *MakerHero*. Acesso em 14 de outubro de 2025. <https://www.makerhero.com/blog/meca-a-qualidade-da-agua-com-sensor-de-condutivi>

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APoiO INSTITUCIONAL:

dade/?srsltid=AfmBOoqf2BZe8hKltTXfMVjCHaR241Z167t-WbgGlctFvaQ9dCXvZt
-J.

Marengo, José A., Roger R. Torres, e Lincoln M. Alves. 2015. “A seca e a crise hídrica de 2010–15 no sudeste do Brasil.” *Revista USP*, no. 106 (Dezembro): 31–44.

Wahlgren, R. V. 2001. “Atmospheric Water Vapour Processor Designs for Potable Water Production: A Review”. *Laramie, Wyo.*: University of Wyoming.